

CORPOS COLONIZADOS

Colonized bodies

Marllon Henrique Leandro¹

RESUMO

O presente trabalho é uma crônica e a mesma é fundamental para que possamos entender o caminho do rompimento com as estruturas capitalistas materializadas pelo colonialismo. Os corpos colonizados precisam de rupturas para encontrarem a liberdade efetiva. O presente trabalho, portanto, tem grandes contribuições para consolidar a crítica ao capitalismo e ao colonialismo, bem como tem uma solução direta de intervenção na realidade: por meio da construção de corpos anticoloniais, isto é, uma ruptura totalmente voluntária e consciente contra os padrões colonizadores.

PALAVRAS-CHAVE: Crônica; Corpos colonizados; Corpos anticolonizados.

ABSTRACT

The present work is a chronicle and it is fundamental for us to understand the path of breaking with the capitalist structures materialized by colonialism. Colonized bodies need ruptures to find effective freedom. The present work, therefore, has great contributions to consolidating the critique of capitalism and colonialism, as well as having a direct solution for intervention in reality: through the

¹ Pesquisador do Núcleo Teoria Anticolonial do Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Uberlândia (IGESC-UFU). Escritor, cronista, poeta e professor. Licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, instituição que efetuou trabalhos e estudos quanto aos mapas mentais e a memória urbana. Também é especialista em "Tecnologias, Linguagens e Mídias em Educação" pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no qual consolidou suas pesquisas sobre tecnologias ligadas à inclusão e softwares livres. Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia com a dissertação: "Geografia e software livre: uma análise crítica sobre uso por professores como ferramenta pedagógica - o caso de Uberlândia -MG". Atualmente é Doutorando em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia pesquisando a inteligência Artificial Generativa na educação e no ensino de Geografia, Inclusão escolar, metodologias ativas, tecnologias digitais na educação e Geografia Anticolonial. Contato: mhleandrogeo@gmail.com

construction of anti-colonial bodies, that is, a totally voluntary and conscious break against colonizing standards.

KEYWORDS: Chronicle; Colonized bodies; Anti-colonized bodies.

Cândido Portinari, Café, 1935.

CORPOS COLONIZADOS

Já pararam para pensar o quanto somos pessoas que buscam a padronização na nossa vida cotidiana. Somos de fato, pessoas obedientes, seguimos regras, adotamos posturas, rotulamos o outro, construímos uma história que de certo modo possui o enredo do capitalismo, isto é, centrado em ideias vinculadas nas diversas mídias que estimulam o consumo disso e daquilo.

Certa vez, conheci uma pessoa, que não tinha identidade, isso é sério, não ter identidade é como não existir..., esta pessoa vivia na artificialidade, com toda certeza, você como eu, já observou por aí, como somos colonizados seguindo modos de vida centrados na ideia do colonialismo. Tenho que agora abrir uma lacuna para explicar esse termo que representa uma das maiores formas de violência e crueldade já vista no mundo. Mas antes, deixa eu me apresentar, me chamo Zeca, sou anticolonialista, bem o oposto do conceito que vou explicar para vocês.

O colonialismo foi umas das formas mais opressoras que alguns países europeus fizeram contra os povos da América e África principalmente entre os séculos XV à XX. O resultado dessa exploração de corpos que ocorreu foi o estabelecimento de padrões (odeio essa palavra), formas de controle desses países que perduram até os dias de hoje.

Vocês já pararam para refletir, que somos ensinados desde cedo como devemos respeitar as normas de muitos lugares; brincar até certa hora e depois retornar para casa; estudar, estudar para passar no vestibular; trabalhar para ter um carro, uma casa;

constituir uma família nos padrões da sociedade, ou seja, pai, mãe e filhos. Ao longo da nossa vida fazemos isso, e não questionamos nada, absolutamente nada.

Durante o colonialismo, essas regras, normas e modos de vida foram impostos e perpetuam até hoje pela burguesia em relação a classe trabalhadora violentando e exterminando corpos. No período escravocrata, o sistema capitalista a partir do movimento do colonialismo, retirou a força milhares de corpos da África os levando para a América como se fossem objetos.

Assim, essa pequena introdução serve como ponto de partida para conhecermos nossos próprios corpos a partir da nossa vivência cotidiana. Atualmente, me sinto colonizado, e ao mesmo tempo, sufocado pela influência do colonialismo na sociedade que faço parte. De certo modo, o corpo colonizado remete as lembranças de um passado cruel que deu a origem a população brasileira, essa miscigenação que nos orgulhamos, de fato é marcante pela diversidade de cores, modos de vida, danças, culturas, não foi como imaginamos e que foi ensinada nas escolas. Foram tempos sombrios, de colonizadores explorando corpos alheios, sem nenhuma permissão.

O corpo colonizado quer ser descolonizado, logo, ser anticolonialista é entender que é preciso virar a chave literalmente, romper com o padrão, promover rupturas de pensamentos marcados por vivências e leituras europeias que não refletem a realidade do nosso povo. Seremos perseguidos, teremos medo, vão nos julgar, questionar, afrontar, mas ser anticolonialista é entender que a sociedade que vivemos não compreendeu ainda o papel de cada um nesse mundo, não estou me referindo a grande massa da classe dos trabalhadores que muitas vezes o tempo é destinado a trabalhar, comer, dormir e

sobreviver, mas me refiro, com a maior tristeza, dos intelectuais deste país, que em sua maioria, só olham para si, que promovem uma educação bancária em pleno século XXI, por isso, é necessário nos espelharmos em intelectuais latino americanos, africanos sobretudo, como forma de luta para o rompimento com as ideias colonialistas que ainda são promovidas pela sociedade em geral.

Mas afinal, como transformar esse corpo colonizado? Eis a questão, é necessário uma cirurgia literalmente, para que os padrões deem lugar a diversidade de ideias, de produção de conhecimentos, de instrumentos de luta que promovam um ato revolucionário capaz de alterar a forma como vemos o mundo, assim, ser anticolonialista é enxergar os problemas que vivemos, não como uma ação de caridade, pensa, mas por um olhar que promova a reflexão acerca dos fatos e combata sobretudo as mazelas do colonialismo como o racismo, o fascismo, a violência, o machismo.